

Sistema de recomendaciones con el uso de la Inteligencia Artificial en la Nefrología.

Recommendation system with the use of Artificial Intelligence in Nephrology.

Alex Ramón Valencia Herrera¹, Lizbeth Antonella Castro Castro², Luiggy Fabricio Jaña Navarrete³, and Marco Alexander Toscano Paredes⁴

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. ua.alexvalencia@uniandes.edu.ec

² Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. ma.lizbethacc24@uniandes.edu.ec

³ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. ma.luiigyfjn95@uniandes.edu.ec

⁴ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. ma.marcoatp88@uniandes.edu.ec

Resumen: La inteligencia artificial en la nefrología es de gran utilidad en el diagnóstico, tratamiento y prevención de patologías renales, principalmente porque emplea algoritmos inteligentes que reducen el tiempo de atención hospitalaria al organizar la información de los pacientes y utilizar técnicas avanzadas como la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y las terapias de depuración renal extracorpórea. Además, la incorporación de nuevos avances en nanotecnología para terapias renales y el desarrollo de un riñón artificial que podría reemplazar el trasplante renal son procesos que los nefrólogos están comenzando a explorar en este campo. Esta investigación tiene como objetivo de desarrollar un sistema de recomendaciones sobre el uso de la inteligencia artificial en la nefrología. Los resultados enfatizan la importancia de la inteligencia artificial en la medicina y su aplicación en la nefrología, especialmente para los pacientes renales crónicos que requieren terapias de sustitución renal. Se comprobó que aquellos pacientes cuyo diagnóstico se realizó de manera temprana obtuvieron mejores expectativas de vida en comparación con aquellos que buscaban atención médica solo tras la aparición de síntomas evidentes, resaltando así la importancia del empleo de la IA en el diagnóstico de pacientes del área de nefrología.

Palabras Claves: sistema de recomendaciones, números neutrosóficos, Inteligencia Artificial, Nanotecnología, nefrología.

Abstract. Artificial intelligence in nephrology is very useful in the diagnosis, treatment and prevention of kidney pathologies, mainly because it uses intelligent algorithms that reduce hospital care time by organizing patient information and using advanced techniques such as hemodialysis, peritoneal dialysis and extracorporeal renal purification therapies. In addition, the incorporation of new advances in nanotechnology for renal therapies and the development of an artificial kidney that could replace a kidney transplant are processes that nephrologists are beginning to explore in this field. This research aims to develop a system of recommendations on the use of artificial intelligence in nephrology. The results emphasize the importance of artificial intelligence in medicine and its application in nephrology, especially for chronic kidney patients who require renal replacement therapies. It was found that patients diagnosed early had better life expectancy compared to those who sought medical attention only after the onset of obvious symptoms, thus highlighting the importance of using AI in the diagnosis of patients in the nephrology area.

Keywords: recommendation system, neutrosophic numbers, Artificial Intelligence, Nanotechnology, nephrology

1 Introducción

La inteligencia artificial (IA) dentro de la medicina surge con el propósito de simular procesos de intelecto, aprendizaje y raciocinio humanos a través del empleo de sistemas informáticos. Se la nombró por primera ocasión en los años 50, pero no se la reconoció hasta la década del 2000 donde obtuvo aceptación y aplicación médica especialmente en la predicción de enfermedades y solución de problemas prácticos. Actualmente se encuentra calificada para analizar algoritmos complejos y efectuar un autoaprendizaje, certificando una mejor valoración de riesgos y beneficios para brindar un mejor diagnóstico a los pacientes con patologías graves [1]. Dentro de la Nefrología aparece con la finalidad de reconocer factores de riesgo de enfermedad renal que sean difíciles de identificar directamente [2].

Estos algoritmos inteligentes tienen la capacidad de predecir eventos que superan la precisión humana. Las personas con enfermedad renal terminal dependen de la tecnología de la diálisis o del también llamado riñón artificial ya que sin este es imposible poder mantenerse con vida. Por esta razón, surge la necesidad de investigar aportes científicos con información significativa sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el campo de la Nefrología, para correlacionar adecuadamente tanto los conocimientos teóricos y prácticos con los tecnológicos y con ello lograr brindar una mejor atención médica al paciente y otorgarle un diagnóstico y tratamiento preciso sobre su enfermedad [3].

En los últimos años, la inteligencia artificial ha tenido gran repercusión en la formación académica de muchos estudiantes de medicina, principalmente en la práctica médica diaria ya que ha otorgado al estudiante las herramientas teóricas y clínicas necesarias para tener la capacidad de actuar adecuadamente ante un paciente, y brindar una atención de calidad al familiarizarse con las distintas máquinas y aparatos tecnológicos encaminados a tratar un sinnúmero de patologías renales [4].

En la actualidad la IA se utiliza para la detección de la retinopatía sin la necesidad de acudir al oftalmólogo, o en el uso de prótesis robóticas y dispositivos de endoscopia. En la nefrología se ha decidido utilizar la IA, la ML (aprendizaje automático) y el Big Data para prevenir la ERC y evitar el trasplante renal, pero si este no se puede impedir, el objetivo principal se reemplaza por la búsqueda de la supervivencia a largo plazo y una buena calidad de vida para el paciente [5].

En la investigación de Arizón [6], se destaca la importancia de los sistemas de IA en el campo de la Nefrología, enfatizando la necesidad de que las decisiones tomadas por los algoritmos sean comprensibles y confiables, los conceptos básicos de aprendizaje automático y su aplicación en medicina renal, resaltando la colaboración entre expertos médicos y científicos de la computación. Se mencionan desafíos como sesgos, sobreajuste y generalización en el entrenamiento de algoritmos de aprendizaje automático.

Además, se aborda el papel de la IA en mejorar la atención al paciente y la eficiencia operativa en el ámbito de la salud. Hace referencia a estudios sobre predicción y estratificación de riesgos en resultados renales, así como a la aplicación de la IA en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enfermedades renales. Se discuten los beneficios potenciales y los desafíos de la implementación de la IA en nefrología, incluyendo el acceso y calidad de los datos, la privacidad de los datos, la colaboración y validación de modelos de IA en la práctica clínica, y la necesidad de educación en IA para los nefrólogos [6].

La IA es una herramienta poderosa que los médicos están utilizando para mejorar el diagnóstico y el pronóstico de las enfermedades renales. Los modelos de aprendizaje automático analizan los datos de cada paciente e identifican todos los parámetros renales y sus alteraciones, con el propósito de detectar los estadios de ERC, los problemas fistulares y las complicaciones cardiovasculares. Aunque la IA asegura y promete a futuro mejorar los diagnósticos clínicos, predecir riesgos, brindar tratamientos óptimos y atención personalizada, tiene varias complicaciones y desafíos, un ejemplo es la privacidad y seguridad de los datos, ya que deben pasar por organismos de regulación para luego ser almacenados y utilizados, resultando en un gran problema para la IA ya que esta necesita de una gran cantidad de información para generar sus algoritmos [7].

En el contexto de la nefrología, el uso de grandes volúmenes de datos, conocido como big data, y la inteligencia artificial puede transformar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades renales. Al implementar un sistema de recomendaciones que utilice técnicas de lógica neutrosófica, se busca mejorar la precisión en la toma de decisiones clínicas. La lógica neutrosófica, que permite trabajar con incertidumbre y aproximaciones, resulta particularmente adecuada para analizar la complejidad de los datos clínicos, facilitando la detección temprana de patologías renales [8].

Este enfoque se fundamenta en la integración de herramientas de inteligencia artificial para procesar y analizar la información recolectada de diversos pacientes. A través de algoritmos de aprendizaje automático, es posible identificar patrones y tendencias que, de otro modo, pasarían desapercibidos. La combinación de analítica avanzada con lógica neutrosófica no solo optimiza el diagnóstico, sino que también proporciona recomendaciones personalizadas, considerando variables múltiples que caracterizan a cada paciente. De esta manera, se espera que el sistema ofrezca un apoyo efectivo a los profesionales de la salud en su búsqueda por mejorar los resultados en pacientes con enfermedades renales, al facilitar decisiones clínicas más informadas y oportunas.

2 Preliminares

Promesas del big data y la inteligencia artificial en nefrología y trasplantes

Las enfermedades renales son cada vez más frecuentes alrededor del mundo, la lesión renal aguda (IRA) y la enfermedad renal crónica (ERC) son las más representativas de este grupo y si no se tratan a tiempo, tarde o temprano se va hacer uso del trasplante renal. El incremento de la tecnología permite digitalizar la información médica con la historia clínica electrónica (HCE), esto facilita el almacenamiento y procesamiento de la información médica y formando los registros médicos electrónicos (EHR). Los EHR son de gran utilidad para el Big Data, ya que proporcionan fuentes de información rápida para la investigación de patologías renales, permitiendo brindar a los pacientes un mejor diagnóstico y tratamiento. Además, la IA utiliza estos datos para evaluar los riesgos

posibles, la efectividad de las intervenciones clínicas y el pronóstico del tratamiento y las terapias de sustitución renal [9].

Inteligencia artificial en la enfermedad renal

La inteligencia artificial en la enfermedad renal busca predecir eventos futuros, ayudar al tratamiento e identificar patrones no reconocidos de riesgo utilizando datos demográficos, clínicos y de laboratorio de los pacientes, principalmente los biomarcadores circulantes como el TNF plasmático y la molécula-1 de lesión renal. De igual manera, permite pronosticar la TFG estimada en intervalos de 6, 12 y 18 meses con una precisión >95% mediante el empleo de la TFG histórica o el logaritmo de TFG (log-eGFR) que mide la progresión de daño renal en la ERC y actualmente es empleada en conjunto con la herramienta CKD Forecaster con la finalidad de apoyar a los nefrólogos en la toma de decisiones clínicas [10].

Por otra parte, la implementación de la historia clínica electrónica (HCE) en los hospitales incrementa la cantidad de información de los pacientes, por lo que el aprendizaje automático (ML) beneficia a los médicos al brindarles sistemas informáticos inteligentes que mejoran constantemente en base a la experiencia y reducen el tiempo de atención entre pacientes, permitiendo brindar mejores terapias a los enfermos renales y anticiparse a los resultados futuros. Esto lo logra al estudiar a detalle la supervivencia de riñones trasplantados en comparación a los pacientes sometidos a terapia de diálisis con la finalidad de elegir un tratamiento más acorde a su diagnóstico y necesidad personal [11].

La lesión renal aguda (IRA) en el 2015 fue reconocida como un síndrome excelente para el uso de IA, debido a que es una enfermedad muy común, fácil de diagnosticar y es muy frecuente para el sistema de salud. La IA proporciona un mejor seguimiento, recursos, investigación y herramientas que ayudan a reducir la mortalidad y morbilidad en pacientes hospitalarios. El algoritmo que se utiliza para la predicción de IRA se basa en monitorear constantemente los cambios en la creatinina sérica (SCr) y la producción de orina (UOP), a esto se le suma un aumento de los niveles de potasio, fósforo, disminución de TA y la acidosis metabólica. Años atrás se realizaba la predicción de riesgo de IRA con datos postoperatorios, en la actualidad con la IA se lo hace de forma automatizada y en tiempo real [12].

La enfermedad renal crónica afecta a un 11-13% de la población mundial, principalmente por el aumento creciente de eventos cardiovasculares y la mala calidad de vida, lo que condiciona a que los pacientes experimenten complicaciones durante su tratamiento como la hipertensión, la anemia, los trastornos óseos, la sobrecarga hídrica, las alteraciones ácido-base, la desnutrición, la disfunción sexual y el prurito, afectando su calidad de vida. Por otro lado, los factores de riesgo modificables como la DM, la proteinuria, el IMC, el tabaquismo y los medicamentos nefrotóxicos, así como los no modificables como la edad, el sexo, el origen étnico, antecedentes de enfermedad renal y el nivel socioeconómico bajo, son condiciones a tener en cuenta al momento de diagnóstico la ERC y brindar un diagnóstico y tratamiento eficaz para retrasar la evolución de la enfermedad renal [13].

Por esta razón, se ha introducido a la IA con la finalidad de mostrar procesos complejos de toma de decisiones y análisis de datos a través del aprendizaje automático que implica enseñar a las máquinas a reconocer patrones y predecir datos sin programación explícita. Esto lo hacen por medio del estudio supervisado que incluye el diagnóstico de ERC a partir de ecografía renal, imágenes del fondo de ojo y la medición de los niveles de hemoglobina en pacientes con hemodiálisis que reciben agentes estimulantes de la eritropoyetina (AEE), y el no supervisado que se encarga de emplear datos sin etiquetar con la finalidad de agrupar a pacientes según sus características clínicas y demográficas, descubrir sus biomarcadores o los subtipos desconocidos de la enfermedad con el propósito de revolucionar el pronóstico del paciente [13].

Estas tecnologías son de gran importancia en la medicina y dentro del campo de la nefrología, ya que permiten digitalizar la información con la finalidad de analizar grandes conjuntos de datos de registros médicos de pacientes, para agilizar el tiempo empleado por el personal de salud en brindar un diagnóstico personalizado y tratamiento eficaz que se base en las necesidades personales de cada persona, y se encamine en predecir el riesgo a desarrollar ERC.

La relación más trascendental de la IA en las patologías renales se relaciona con los servicios de diálisis. Los resultados más significativos se obtienen mediante la creación de sistemas de auditoría impulsados por algoritmos de inteligencia artificial de aprendizaje automático. La extracción de datos temporales es importante ya que nos permite identificar las causas de los resultados clínicos insatisfactorios y se basa en la medición de aspectos relevantes que ocurren en una sesión de diálisis como la eliminación eficiente del producto catabólico proteico, o las caídas repentinas de presión y la disminución del agua corporal total [11].

En la actualidad se excluye el efecto de la diálisis sobre mortalidad de los pacientes, se ha demostrado con gran precisión que las consecuencias de las diálisis muestran poca asociación con la mortalidad. La IA brinda una medición personalizada de distintos cambios que pueden ocurrir en un paciente, variaciones que una máquina de diálisis real no puede reaccionar o adaptarse. Un modelo reciente de IA resultó importante ya que pudo anticipar la aparición de hipotensión y predecir las reacciones que puede tener el paciente, teniendo en cuenta variables como el volumen sanguíneo, la frecuencia cardíaca y la presión arterial [12].

La predicción de la hipotensión intradialítica se la obtiene mediante el uso de técnicas de redes neuronales (NN) las cuales fueron probadas usando el software BrainMaker Professional, esta técnica incluso supera a nefrólogos experimentados, en la práctica diaria IA es un recurso importante para predecir el peso seco en hemodiálisis teniendo en cuenta la bioimpedancia, los valores de presión arterial y el volumen sanguíneo y de esta manera la IA resulta muy útil para conocer los resultados insatisfactorios que ocurren durante una sesión de diálisis [14].

3 Materiales y métodos

Los sistemas de recomendaciones son herramientas fundamentales en la actualidad, diseñadas para ayudar a los usuarios en la toma de decisiones mediante el filtrado y clasificación de información relevante. Estos sistemas operan seleccionando datos que se alinean con los requerimientos específicos del usuario, lo que les permite recibir sugerencias personalizadas y útiles en diversos contextos [15, 16]. En el ámbito de la nefrología, la implementación de un sistema de recomendaciones para el diagnóstico de enfermedades renales resulta especialmente valiosa, ya que puede ayudar a los profesionales médicos a identificar patrones clínicos y a optimizar el proceso de diagnóstico, mejorando así la atención al paciente.

Para esta investigación, se adoptará un enfoque basado en conocimiento. Los modelos de recomendación fundamentados en este tipo de enfoque analizan información específica sobre las necesidades y preferencias del usuario, realizando inferencias que guían las sugerencias. Esto permite que el sistema no solo tenga en cuenta la información clínica disponible, sino también el contexto individual de cada paciente. Así, el sistema propuesto se configurará como una herramienta de apoyo que facilita la toma de decisiones diagnósticas precisas y oportunas en nefrología.

El sistema de recomendaciones propuesto para esta investigación está diseñado con un enfoque claro y estructurado, compuesto por cuatro procesos esenciales. Primero, la creación de una base de perfiles de pacientes que integren información clínica significativa. Luego, se obtendrán estos perfiles de los pacientes utilizando datos disponibles de diversas fuentes, incluyendo historia clínica y estudios previos. A continuación, se aplicará un procedimiento de filtrado que permitirá seleccionar la información más relevante, considerando coincidencias y similitudes con otros casos previamente diagnosticados [17]. En la cuarta actividad se generarán recomendaciones basadas en el perfil de semejanza, lo que permitirá a los profesionales de la salud contar con un recurso adicional para sostener sus decisiones clínicas y favorecer el diagnóstico temprano de enfermedades renales. Este enfoque no solo busca mejorar la calidad de atención, sino también contribuir a mejores resultados en la gestión de la salud renal. La Figura 1 muestra un esquema con el funcionamiento del sistema de recomendaciones propuesto.

Figura 1: Esquema general del funcionamiento del sistema de recomendaciones.

El sistema de recomendación propuesto se basa en conocimiento. Permitiendo representar términos lingüísticos y la indeterminación mediante números SVN. Utiliza como base de inferencia la propuesta de Cordón [18, 19]. A continuación, se presenta el flujo de trabajo para las diferentes actividades:

Actividad 1. Creación de la base de datos con los perfiles de los pacientes:

Cada una de los casos a_i es descrito mediante el grupo de condiciones determinándose el perfil de los pacientes tal como muestra la expresión 1.

$$C = \{c_1, \dots, c_k, \dots, c_l\} \quad (1)$$

Los perfiles pueden ser obtenidos de forma directa a partir de los algoritmos computacionales utilizados para la captura de datos de los pacientes desde historias clínicas digitales:

$$F_{a_j} = \{v_1^j, \dots, v_k^j, \dots, v_l^j\}, j = 1, \dots, n \quad (2)$$

Las valoraciones de las características de los pacientes, a_j , serán expresadas utilizando la escala lingüística S , $v_k^j \in S$ donde $S = \{s_1, \dots, s_g\}$ es el conjunto de términos lingüísticos definidos para evaluar la característica c_k utilizando los números SVN [20-22]. Los términos lingüísticos a emplear deben ser definidos. Cada alternativa descrita conforma el conjunto de casos de pacientes con que se nutre el sistema de recomendaciones tal como muestra la expresión 3.

$$A = \{a_1, \dots, a_j, \dots, a_n\} \quad (3)$$

Cada perfil generado por el sistema de recomendación es almacenado en una base de datos. Los datos constituyen la base de la inferencia posterior para el sistema de recomendaciones.

Actividad 2. Obtención del perfil de los pacientes del área de nefrología:

En esta actividad se determina la información de los pacientes sobre las preferencias de estos almacenándose en un perfil de modo que:

$$P_e = \{p_1^e, \dots, p_k^e, \dots, p_l^e\} \quad (4)$$

El perfil estará integrado por un conjunto de atributos que caracterizan a los pacientes:

$$C^e = \{c_1^e, \dots, c_k^e, \dots, c_l^e\} \quad (5)$$

Donde $c_k^e \in S$

Este puede ser obtenido mediante el llamado enfoque conversacional y mediante casos previos [23] computados correctamente y sin ruido en los datos. Además, son empleadas las siguientes técnicas de IA:

- **Análisis predictivo de patologías:** La IA puede utilizar grandes volúmenes de datos históricos y clínicos para identificar patrones y factores de riesgo asociados a enfermedades renales. Esto permite la implementación de modelos predictivos que ayuden a anticipar el desarrollo de condiciones como la enfermedad renal crónica (ERC) o lesiones renales agudas, facilitando un diagnóstico temprano y la intervención adecuada.
- **Personalización del tratamiento:** Con el empleo de machine learning, el sistema de recomendaciones puede adaptar tratamientos y terapias basándose en las características individuales de cada paciente, como su edad, comorbilidades, y respuestas a tratamientos previos. Esto permite ofrecer opciones más precisas y efectivas, optimizando la atención médica y mejorando los resultados clínicos.
- **Optimización de recursos y procesos:** La IA puede analizar la eficacia de diferentes enfoques terapéuticos y de manejo de recursos en nefrología, como la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Mediante el análisis de datos de rendimiento y resultados, el sistema podrá recomendar las mejores prácticas y guiar a los profesionales en la asignación eficiente de recursos, mejorando así la calidad del cuidado del paciente.
- **Monitoreo continuo y alertas proactivas:** Utilizando técnicas de análisis de datos en tiempo real, el sistema puede implementar un monitoreo continuo de los pacientes, alertando a los médicos sobre cambios significativos en los parámetros de salud, como la función renal o la aparición de complicaciones. Esto no solo permite una atención más oportuna, sino que también contribuye a un mejor manejo de las enfermedades renales a largo plazo.

Actividad 3. Filtrado de los casos

En esta actividad se filtran los casos de acuerdo al perfil almacenado para encontrar cuáles son las más probables según las características presentes [24, 25]. Con este propósito es calculada la similitud entre el perfil de los

pacientes, P_e y cada perfil disponible a_j registrado en la base de datos y que ha sido confirmado con una enfermedad renal. Para el cálculo de la similitud total se emplea la siguiente expresión:

$$S_i = 1 - \left(\left(\frac{1}{3} \sum_{j=1}^n \{(|a_{ij}-a_j^*|)^2 + (|b_{ij}-b_j^*|)^2 + (|c_{ij}-c_j^*|)^2\} \right)^{\frac{1}{2}} \right) \quad (6)$$

La función S calcula la similitud entre los valores de los atributos del perfil de los pacientes actualmente en diagnóstico y los almacenados como confirmados con enfermedades renales, a_j [26].

Actividad 4. Generación de recomendaciones

Una vez calculada la similitud entre el perfil de los pacientes en diagnóstico y los almacenados como confirmados con algún padecimiento renal en la base de datos, cada uno de los perfiles se ordenan de acuerdo a la similitud obtenida representado por el siguiente vector de similaridad:

$$D = (d_1, \dots, d_n) \quad (7)$$

La recomendación identificará qué paciente actualmente en diagnóstico, tiene mayor grado de probabilidad de padecer una enfermedad renal, según el grado de similaridad con casos anteriores confirmados.

4 Resultados y discusión

La presente sección describe los resultados de la implementación del Sistema de recomendaciones con el uso de la Inteligencia Artificial en la Nefrología para el diagnóstico temprano de enfermedades. El sistema permite la obtención de un conjunto de datos que facilitando el trabajo para la recomendación de posible padecimiento de enfermedades renales y otras asociadas a la Nefrología.

Para la aplicación de la propuesta se parte del conjunto de datos almacenados en la base de datos sobre pacientes de Nefrología con un diagnóstico confirmado. A continuación se presenta un ejemplo demostrativo a partir del cual se parte de la base de datos que posee:

$$A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$$

Descrito por el conjunto de atributos

$$C = \{c_1, c_2, c_3, c_4\}$$

Donde:

c_1 : Factores de riesgo: antecedentes familiares de enfermedades renales, diabetes mellitus, hipertensión y antecedentes de trastornos autoinmunitarios, es crucial

c_2 : Marcadores bioquímicos: niveles de creatinina, nitrógeno ureico en sangre (BUN), y electrolitos (sodio, potasio, fósforo).

c_3 : Síntomas clínicos: fatiga, hinchazón, cambios en la micción o dolor en la parte baja de la espalda, entre otros.

c_4 : Imágenes médicas: resultados de imágenes de resonancia magnética, tomografía computarizada (TC) y ultrasonidos, así como datos de biopsias renales, entre otros.

Los atributos se valorarán en la siguiente escala lingüística (Tabla 1). Estas valoraciones serán almacenadas para nutrir la base de datos.

Tabla 1: Términos lingüísticos empleados [27].

Término lingüístico	Números SVN
Extremadamente buena(EB)	(1,0,0)
Muy muy buena (MMB)	(0.9, 0.1, 0.1)
Muy buena (MB)	(0.8,0,15,0.20)
Buena(B)	(0.70,0.25,0.30)
Medianamente buena (MDB)	(0.60,0.35,0.40)
Media(M)	(0.50,0.50,0.50)
Medianamente mala (MDM)	(0.40,0.65,0.60)
Mala (MA)	(0.30,0.75,0.70)
Muy mala (MM)	(0.20,0.85,0.80)
Muy muy mala (MMM)	(0.10,0.90,0.90)
Extremadamente mala (EM)	(0,1,1)

La Tabla 2 muestra una vista con los datos utilizado en este ejemplo.

Tabla 2: Base de datos de perfiles de pacientes.

	c_1	c_2	c_3	c_4
a_1	MB	MB	B	B
a_2	MB	MB	MMB	M
a_3	MMB	B	B	M
a_4	MB	M	B	MDB
a_5	MB	MB	B	MDB
a_6	MMB	B	B	M
a_7	MB	M	B	MDB
a_8	MB	MMB	MMB	M

Si un especialista en Nefrología u_e , desea recibir las recomendaciones del sistema deberá proveer información al mismo expresando el perfil del paciente en análisis. En este caso:

$$P_e = \{MB, MB, B, MDB\}$$

El siguiente paso es el cálculo de la similitud entre el perfil del paciente actualmente en diagnóstico y los perfiles almacenados en la base de datos que han sido confirmados con enfermedades renales.

Tabla 3: Similitud entre los perfiles almacenados y el perfil del paciente analizado

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8
0.80	0.50	0.25	0.30	0.95	0.20	0.30	0.15

En la fase de recomendación se recomendarán aquellos perfiles que más se acerquen al perfil del paciente analizado. Un ordenamiento de los perfiles basado en esta comparación sería el siguiente.

$$\{a_5, a_1, a_2, a_4, a_7, a_3, a_6, a_8\}$$

En caso de que el sistema recomendará los dos perfiles más cercanos, estas serían las recomendaciones:

$$a_5, a_1$$

La aplicación de las recomendaciones provee una vecindad lo más cercano al perfil comparativo para el ejemplo en cuestión la solución es:

$$a_1$$

El sistema de recomendaciones propuesto, basado en el uso de inteligencia artificial, ofrece una herramienta invaluable para la práctica clínica en nefrología, al facilitar un diagnóstico más preciso y oportuno de enfermedades renales. Gracias a su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y patrones previamente identificados, este sistema permitirá a los profesionales de la salud acceder a recomendaciones personalizadas que se adaptan a las características específicas de cada paciente. Además, al integrar información clínica, antecedentes familiares, resultados de pruebas bioquímicas y hallazgos de imágenes médicas, el sistema no solo ayuda a identificar la presencia de afecciones renales con mayor eficacia, sino que también promueve una atención médica más proactiva y centrada en el paciente. Esto se traduce en un ahorro de tiempo y recursos, así como en una mejora significativa en los resultados de salud, al permitir que los médicos tomen decisiones informadas y fundamentadas en datos concretos, optimizando así el manejo y tratamiento de las enfermedades renales. La implementación de este sistema no solo potencia la capacidad diagnóstica sino que también contribuye a ofrecer una atención integral y de calidad, impactando positivamente en la vida de los pacientes.

5 Discusiones

La inteligencia artificial ha generado un gran impacto en la nefrología, la implementación de nuevas técnicas junto con el uso de la información médica que se encuentra almacenada en la base de datos ha abierto un gran número de posibilidades en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades renales. Por lo que concuerda con el autor, ya que el uso de la IA se enfatiza en brindar una medicina personalizada y el seguimiento de pacientes con enfermedades renales, agregando que los principales desafíos de la IA son la seguridad y la privacidad de los datos.

Soriano [10] refiere que el notable crecimiento que la IA va a obtener en un futuro, llegando así a plantearse varias técnicas renovadoras como el uso de la nanotecnología, la cual junto con la implementación de mecanismos innovadores que se encuentran en proceso de realización ayudaran a prevenir la lesión renal, reducir la nefrotoxicidad e identificar los marcadores de riesgo renal. Lo que concuerda con el autor debido a que el objetivo de la IA y de la nanotecnología es reducir el índice de enfermedad renal y el número pacientes que necesiten terapia de reemplazo o trasplante renal, añadiendo los obstáculos que existirán a futuro a causa de la implementación de estas técnicas de nanotecnología.

De igual forma, [9] plantean el impacto de la nanotecnología y el uso de la IA en los nuevos profesionales que ejercen en el área de la salud, principalmente en el campo de la nefrología, por lo cual es indispensable que los médicos en formación se vayan relacionando con los fundamentos y los conceptos básicos de la nanonefrología desde su preparación universitaria. Al mismo tiempo se enfatiza la relación que existe entre la nanotecnología y el uso de la inteligencia artificial (IA) con las grandes bases de almacenamiento de datos, esto la finalidad de capacitar a los médicos para que en el futuro sean capaces de emplear tanto sus conocimientos académicos como los tecnológicos en la implementación de nuevas técnicas para el tratamiento de patologías renales.

El uso de la IA en la nefrología ofrece un gran potencial para mejorar el diagnóstico, la predicción y el tratamiento de las enfermedades renales. Las herramientas de la IA, así como los algoritmos de aprendizaje automático, han demostrado su utilidad en el desarrollo de modelos predictivos para diferentes enfermedades renales, en la optimización de estrategias para el tratamiento y en la mejora de los resultados de los pacientes. Sin embargo, la aplicación de la IA a la nefrología se enfrenta a grandes retos como el acceso y la protección de los datos y su calidad, así como de prejuicios y cuestiones legales. Por ello es esencial que los nefrólogos se familiaricen con los principios básicos de la IA para utilizar estas tecnologías con eficacia y ofrecer una atención de calidad a los pacientes.

6 Conclusión

El desarrollo del sistema de recomendaciones en nefrología, que integra inteligencia artificial para el diagnóstico de enfermedades renales, permite inferir patrones y facilitar la identificación temprana de condiciones a partir de datos clínicos limitados. En un contexto donde la información sobre la salud renal puede estar dispersa y no ser concluyente, este sistema ofrece una herramienta robusta para los profesionales de la salud, permitiéndoles tomar decisiones fundamentadas basadas en un análisis exhaustivo de la información disponible. Además, al hacer uso de algoritmos avanzados que analizan tanto datos históricos como síntomas clínicos, el sistema se convierte en un recurso vital para anticipar complicaciones y mejorar la atención al paciente. De esta manera, se optimiza la respuesta médica en un ámbito demandante y crítico, garantizando que los pacientes reciban la atención adecuada incluso en situaciones donde los datos y la información no son claros ni abundantes.

Referencias

- [1] O. M. Cornelio, A. R. Rodríguez, W. L. S. Álava, P. G. A. Mora, L. M. S. Mera, and B. J. P. Bravo, "La Inteligencia Artificial: desafíos para la educación," *Editorial Internacional Alema*, 2024.
- [2] S. O. Escalona González, and Z. C. González Milán, "Inteligencia artificial en la predicción de mortalidad por enfermedad renal crónica," *Anales de la Academia de Ciencias de Cuba*, vol. 12, no. 3, 2022.
- [3] R. Sawhney, A. Malik, S. Sharma, and V. Narayan, "A comparative assessment of artificial intelligence models used for early prediction and evaluation of chronic kidney disease," *Decision Analytics Journal*, vol. 6, pp. 100169, 2023.
- [4] F. P. Schena, V. W. Anelli, J. Trotta, T. Di Noia, C. Manno, G. Tripepi, G. D'Arrigo, N. C. Chesnaye, M. L. Russo, and M. Stangou, "Development and testing of an artificial intelligence tool for predicting end-stage kidney disease in patients with immunoglobulin A nephropathy," *Kidney international*, vol. 99, no. 5, pp. 1179-1188, 2021.
- [5] S. Badrouchi, M. M. Bacha, H. Hedri, T. Ben Abdallah, and E. Abderrahim, "Toward generalizing the use of artificial intelligence in nephrology and kidney transplantation," *Journal of Nephrology*, vol. 36, no. 4, pp. 1087-1100, 2023.
- [6] L. Fayos De Arizón, E. R. Viera, M. Pilco, A. Perera, G. De Maeztu, A. Nicolau, M. Furlano, and R. Torra, "Artificial intelligence: a new field of knowledge for nephrologists?," *Clinical Kidney Journal*, vol. 16, no. 12, pp. 2314-2326, 2023.
- [7] F. Bellochio, and H. Zhang, "Artificial intelligence in nephrology," *Frontiers Media SA*, 2023, p. 1270769.
- [8] F. Smarandache, "Neutrosophia y Plitogenia: fundamentos y aplicaciones," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 17, no. 8, pp. 164-168, 2024.
- [9] C. Thongprayoon, W. Kaewput, K. Kovvuru, P. Hansrivijit, S. R. Kanduri, T. Bathini, A. Chewcharat, N. Leeaphorn, M. L. Gonzalez-Suarez, and W. Cheungpasitporn, "Promises of big data and artificial intelligence in nephrology and transplantation," *4, MDPI*, 2020, p. 1107.
- [10] M. L. Soriano, A. Rodríguez-Benot, and M. Valcárcel, "Nanotechnological foundations of a "new" Nephrology," *Nefrología (English Edition)*, vol. 38, no. 4, pp. 362-372, 2018.
- [11] C. Diez-Sanmartin, A. Sarasa-Cabezuelo, and A. A. Belmonte, "The impact of artificial intelligence and big data on end-stage kidney disease treatments," *Expert Systems with Applications*, vol. 180, pp. 115076, 2021.
- [12] T. Bajaj, and J. L. Koyner, "Artificial intelligence in acute kidney injury prediction," *Advances in chronic kidney disease*, vol. 29, no. 5, pp. 450-460, 2022.
- [13] P. Krisanapan, S. Tangpanithandee, C. Thongprayoon, P. Pattharanitima, and W. Cheungpasitporn, "Revolutionizing chronic kidney disease management with machine learning and artificial intelligence," *8, MDPI*, 2023, p. 3018.

- [14] A. Burlacu, A. Iftene, D. Jugrin, I. V. Popa, P. M. Lupu, C. Vlad, and A. Covic, "Using artificial intelligence resources in dialysis and kidney transplant patients: a literature review," *BioMed research international*, vol. 2020, no. 1, pp. 9867872, 2020.
- [15] W. L. S. Álava, A. R. Rodríguez, V. M. G. Macías, and O. M. Cornelio, "La enseñanza–aprendizaje de la neurociencia en la educación superior," *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, vol. 5, no. 2, pp. 1-8, 2023.
- [16] B. B. Fonseca, K. M. Kelly, and W. S. Grass, "Sistema informático para la gestión de reportes de incidencias de mantenimiento en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Computacionales," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 12, no. 6, pp. 40-54, 2019.
- [17] F. Smarandache, "Significado Neutrosófico: Partes comunes de cosas poco comunes y partes poco comunes de cosas comunes," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 18, no. 1, pp. 1-14, 2025.
- [18] L. G. P. Cordón, "Modelos de recomendación con falta de información. Aplicaciones al sector turístico," Universidad de Jaén, 2008.
- [19] M. R. M. Arroyave, A. F. Estrada, and R. C. González, "Modelo de recomendación para la orientación vocacional basado en la computación con palabras [Recommendation models for vocational orientation based on computing with words]," *International Journal of Innovation and Applied Studies*, vol. 15, no. 1, pp. 80, 2016.
- [20] J. E. Ricardo, M. Y. L. Vázquez, A. J. P. Palacios, and Y. E. A. Ojeda, "Inteligencia artificial y propiedad intelectual," *Universidad y Sociedad*, vol. 13, no. S3, pp. 362-368, 2021.
- [21] I. A. González, A. J. R. Fernández, and J. E. Ricardo, "Violación del derecho a la salud: caso Albán Cornejo Vs Ecuador," *Universidad Y Sociedad*, vol. 13, no. S2, pp. 60-65, 2021.
- [22] G. Á. Gómez, J. V. Moya, J. E. Ricardo, and C. V. Sánchez, "La formación continua de los docentes de la educación superior como sustento del modelo pedagógico," *Revista Conrado*, vol. 17, no. S1, pp. 431-439, 2021.
- [23] N. Batista Hernández, and J. Estupiñán Ricardo, "Gestion empresarial y posmodernidad: Infinite Study," 2018.
- [24] F. Smarandache, and M. Leyva-Vázquez, *Fundamentos de la lógica y los conjuntos neutrosóficos y su papel en la inteligencia artificial: Infinite Study*, 2018.
- [25] O. Mar, I. Santana, YunweiChen, and G. Jorge, "Model for decision-making on access control to remote laboratory practices based on fuzzy cognitive maps," *Revista Investigación Operacional*, vol. 45, no. 3, pp. 369-380, 2024.
- [26] B. B. Fonseca, O. M. Cornelio, and F. R. R. Marzo, "Tratamiento de la incertidumbre en la evaluación del desempeño de los Recursos Humanos de un proyecto basado en conjuntos borrosos," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 13, no. 6, pp. 84-93, 2020.
- [27] R. Sahin, and M. Yigider, "A Multi-criteria neutrosophic group decision making metod based TOPSIS for supplier selection," *arXiv preprint arXiv:1412.5077*, 2014.

Recibido: noviembre 25, 2024. Aceptado: diciembre 21, 2024